

A INCIDÊNCIA DE LESÃO DE CÁRIE EM PRIMEIROS MOLARES PERMANENTES EM CRIANÇAS ATENDIDAS NA CLÍNICA INTEGRADA INFANTIL I E II DA AFYA PALMAS

[Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 17/11/2023](#)

THE INCIDENCE OF CARIES LESIONS IN FIRST PERMANENT MOLARS IN CHILDREN ATTENDED AT THE INTEGRATED CHILDREN'S CLINIC I AND II OF AFYA PALMAS

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10152508

Aline Lagemann Rossato e Ana Laura de Castro Corsini ¹

Profa. Me. Daniela Rezende Abram Sarri e Profa. Me. Pollyanna de Ulhôa Santos ²

Resumo

A doença cárie trata-se de um problema de saúde global prevalente, com causa multifatorial que acomete grande número de crianças em idade escolar. O presente estudo visa a quantificação da prevalência de lesões cariosas em primeiros molares permanentes de crianças de 5 a 11 anos de idade, atendidas na Clínica Integrada Infantil I e II na Faculdade de Ciências Médicas (AFYA-PALMAS), situado na cidade de Palmas, Tocantins. Os dados coletados e analisados foram retirados dos prontuários eletrônicos na plataforma MedBrasil, os mesmos são preenchidos por acadêmicos do curso de Odontologia da instituição, no período dos meses de fevereiro a agosto de 2023. O odontograma foi analisado a fim de observar a presença de lesões de cárie nos primeiros molares permanentes. O

objetivo do estudo é levantar informações sobre o referido elemento dentário, sua importância e estratégias para manutenção dos mesmos nas arcadas dentárias. Além disso, entender sobre a doença cárie, seu diagnóstico, identificação e prevenção, já que são inúmeras as consequências ao não ser tratada, incluem dor, tratamento restaurador invasivo e possível perda dentária. Por isso, a manutenção da saúde oral e dos elementos dentários interfere diretamente na qualidade de vida das crianças, visto que trazem um amplo bem-estar físico e psicológico. Conclui-se a importância do levantamento de dados e análise do perfil dos pacientes, a fim de conscientizar sobre a importância da manutenção de cuidados de saúde oral e desenvolvimento de bons hábitos, para interferir de forma positiva na qualidade de vida e manutenção do dente.

Palavras chave: Cárie dental. Dentição permanente. Dente molar. Odontopediatria.

ABSTRACT:

The disease caries is a prevalent global health issue with multifactorial causes that affect a large number of school-age children. This study aims to quantify the prevalence of carious lesions in the first permanent molars of children aged 5 to 11, who were treated at the Integrated Pediatric Clinics I and II at the Faculty of Medical Sciences (AFYA-PALMAS), located in the city of Palmas, Tocantins. The collected and analyzed data were retrieved from electronic patient records on the MedBrasil platform, which are filled out by dental students at the institution, during the period from February to August 2023. The odontogram was analyzed to observe the presence of carious lesions in the first permanent molars. The objective of the study is to gather information about this dental element, its importance, and strategies for maintaining them in the dental arches.

Furthermore, it aims to understand dental caries, its diagnosis, identification, and prevention, as there are numerous consequences when left untreated, including pain, invasive restorative treatment, and potential tooth loss. Therefore,

maintaining oral health and dental elements directly affects the quality of life of children, as they contribute to both physical and psychological wellbeing. In conclusion, the importance of collecting data and analyzing patient profiles is emphasized in order to raise awareness about the importance of maintaining oral health care and developing good habits, which can have a positive impact on the quality of life and dental maintenance.

Keywords: Dental caries. Permanent dentition. Molar tooth. Pediatric dentistry.

INTRODUÇÃO

A cárie dentária é uma doença crônica que acomete inúmeras crianças no período escolar Trata-se de um problema global de saúde pública, devido ao seu alto índice de acometimento e sequelas que pode gerar. A problemática que pode ser levantada refere-se a como a presença de lesões cariosas em primeiros molares permanentes pode afetar a qualidade de vida das crianças e trazer consequências futuras (Hu et al., 2018). A doença quando não tratada previamente pode influenciar na saúde e estética das crianças, resultando assim em impactos na qualidade de vida, ambientes sociais e emocionais (Cho VY et al., 2022).

A grande incidência de lesões cariosas em primeiros molares permanentes ocorre devido a fatores como: sua erupção precoce, presença de fissuras e fossas profundas na superfície oclusal, além de maior dificuldade quanto à sua higienização (Soltani et al., 2020; Mahboobi et al., 2021).

O diagnóstico e tratamento das lesões deve ser precoce e correto a fim de não evoluir para dor e até consequentes perdas dentárias, sendo o exame visual o primeiro método de observação (Braun et al., 2017; Kassebaum et al., 2017). Dessa forma, é perceptível que a doença afeta na qualidade de vida das crianças e interfere em sua saúde física e psicológica (Hall-Scullin et al., 2017). A perda precoce do elemento dentário traz diversos impactos negativos, pode contribuir para a má oclusão, tende a causar uma diminuição da capacidade mastigatória e

interfere na estética e autoconfiança da criança, além resultar em sequelas referentes a fala do paciente (Zou J et al., 2018; Nadelman et al., 2020).

A principal intervenção sobre a doença começa pela mudança comportamental dos pacientes, em relação à higiene oral e dieta, que interferem e auxiliam na eliminação ou controle das causas da doença (Abbass et al., 2017). A reabilitação oral começa com uma abordagem multidisciplinar, a partir do diagnóstico, até a discussão sobre o plano de tratamento. A finalidade deve ser focada no máximo conforto, restauração da estética e de saúde (Rane et al., 2017).

O propósito do presente trabalho é conhecer e identificar o perfil dos pacientes estudados, além de analisar os dados coletados das crianças de 5 a 11 anos atendidas na Clínica Integrada Infantil I e II, com finalidade de levantar dados e quantificar a prevalência da doença cárie nesse público.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A cárie trata-se de uma doença crônica e apesar de ser uma doença evitável, acomete um grande número de crianças em idade escolar (Hu et al., 2018). Devido ao alto índice de lesões cariosas, é considerada um problema de saúde pública global. Ao não receber tratamento correto, a cárie pode provocar dor, infecção e em casos mais avançados pode levar à perda dentária. Dessa forma, afeta diretamente na qualidade de vida das crianças, interferindo na saúde física e psicológica (Hall-Scullin et al., 2017).

De acordo com resultados de análise do Primeiro Molar Permanente, a patologia de cárie é altamente presente durante a fase de dentição mista. Ao analisar os resultados, podem ser utilizados e relevantes para um olhar especial na prática clínica, reafirmando a importância do diagnóstico precoce, assim como um plano de tratamento individualizado, que abrange e estuda as necessidades específicas de cada paciente (Stoica SN et al., 2023).

Para uma reabilitação oral de excelência é importante uma abordagem multidisciplinar, começando pelo diagnóstico clínico, mudanças de hábitos, discussão sobre o plano de tratamento, intervenções clínicas e manutenção da

saúde oral, a fim de focar no conforto, devolução da estética e reestabelecimento da saúde do paciente (Rane et al., 2017).

A destruição do elemento dentário acometido pela doença cárie é causado devido aos ácidos produzidos por um conjunto de fatores como bactérias, dieta, vulnerabilidade do hospedeiro e duração. Por ser uma doença infecciosa, bacteriana, crônica e multifatorial, atinge os tecidos duros do dente, e atuam no processo de desmineralização (Ademe et al., 2020). Alguns dos motivos da grande incidência de cárie dentária em crianças é devido ao aumento do consumo de alimentos açucarados, práticas inadequadas de higiene bucal, políticas públicas de saúde oral falhas, além de difícil acesso a serviços de saúde bucal (Gurunathan et al., 2018).

A mudança comportamental em relação à higiene oral e dieta podem interferir nos altos índices e contribuir para controlar as causas da doença (Abbass et al., 2017). Ao promover a remineralização do esmalte, o flúor afeta diretamente o metabolismo das bactérias cariogênicas, dessa forma previne a manifestação da doença (Walsh et al., 2019).

A detecção ideal de lesões de cárie permite que o diagnóstico da doença seja precoce, ainda em estágio inicial, dessa forma é possível estabelecer uma adequada tomada de decisão em relação ao tratamento (Tonkaboni et al., 2019). Quando não tratada de forma eficiente a tendência é tornar-se um potencial problema de saúde pública odontológica, além disso o tratamento tardio apresenta maiores custos e tendem a causar efeitos adversos na saúde bucal (Qudeimatet al., 2019).

Os preditores intimamente relacionados à grande incidência de lesões cariosas nos primeiros molares permanentes são devido a sua erupção precoce, quantidade de fissuras da superfície oclusal e fossas profundas, podendo ainda estar localizados em local de dificuldade quanto à higienização (Soltani et al., 2020; Mahboobi et al., 2021). As informações e formas de prevenção e restabelecimento de saúde oral devem ser reforçadas aos pais e responsáveis pelas crianças (Dabawala et al., 2017).

O impacto causado devido a perda precoce do elemento dentário pode afetar nos hábitos de fala, má oclusão, diminuição da capacidade mastigatória e consequências na estética e autoconfiança da criança (Zou et al., 2018). A decorrência da doença cárie pode indicar maior risco para a evolução de novas lesões cariosas (Martins et al., 2017). Um correto tratamento odontológico pode impactar positivamente nos aspectos sociais e psicológicos voltados a vida da criança (Martins et al., 2017). Ao não realizar um tratamento adequado, pode ter como consequências: a perda de dias escolares letivos, aumento do custo e tempo de tratamento odontológico. Por isso, é importante uma visão ampla e integral de cuidados com a saúde e higiene oral (Anil et al., 2017).

METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de um levantamento quantitativo, os dados foram extraídos de 106 prontuários eletrônicos odontológicos, quantificando a incidência de Primeiros Molares Permanentes acometidos pela doença cárie. A amostra da população de estudo são indivíduos com idade entre 5 e 11 anos, do gênero feminino e masculino, em que os odontogramas indicam presença de cárie em Primeiro Molar permanente, atendidos na Clínica Integrada Infantil I e II, da clínica da Faculdade de Ciências Médicas (AFYA Palmas), contendo informações a partir do exame físico intra-oral dos pacientes atendidos. As informações coletadas e os aspectos éticos foram resguardados, não havendo exposição de informações que identifiquem os pacientes.

A pesquisa ocorreu através de dados coletados no Sistema MedBrasil que são preenchidos pelos acadêmicos de Odontologia.

O instrumento de coleta de dados usado foi um formulário próprio, composto pelos itens: idade do paciente, sexo, presença de odontograma preenchido no sistema, exames radiográficos realizados, preenchimento de intervenções realizadas, presença do TCLE assinado pelo responsável legal, análise da condição dos primeiros molares permanentes descrita no prontuário do paciente, quantidade de sessões o paciente à Clínica Odontológica.

As variáveis de pesquisa observadas e quantificadas são em relação ao gênero da criança, idade, elemento dentário acometido e quantidade de primeiros molares

acometidos com lesões de cárie. Os critérios de exclusão são pacientes que não apresentam lesões de cárie no Primeiro Molar Permanente, crianças com idade menor que 5 anos e maior que 11 anos e atendimentos realizados fora do período referido, pacientes que não tiverem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido anexado nos prontuários eletrônicos, além de pacientes que não possuíam o Primeiro Molar Permanente erupcionado.

RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS

Figura 1: Dados dos prontuários participantes da pesquisa.

Fonte: Autoral, 2023.

Figura 2: Dados referentes aos sexos dos participantes.

Fonte: Autoral, 2023.

Figura 3: Incidência de cárie nos Primeiros Molares Permanentes.

Fonte: Autoral, 2023.

- A amostra total de prontuários odontológicos analisados foram 106;
- Dentro da amostra, 32 (30.19%) dos prontuários odontológicos foram excluídos, visto que não se encaixavam nos critérios da pesquisa;
- 33.96% dos pacientes não possuíam cárie em primeiros molares permanentes;
- O total de pacientes com cárie em primeiro molar permanente foi de 38 (35.85%); – De 38 pacientes com cárie em primeiro molar permanente, 55% eram em meninos e 45% em meninas;
- Dentro da análise, 82 elementos tinham cárie em primeiro molar permanente; – Em 20.73% o elemento 16 (primeiro molar superior direito) possuía cárie.
- Em 30.49% o elemento 26 (primeiro molar superior esquerdo) possuía cárie.
- Em 26.83% o elemento 36 (primeiro molar inferior direito) possuía cárie.
- Em 21.95% o elemento 46 (primeiro molar inferior esquerdo) possuía cárie.

CONCLUSÃO

A presente pesquisa teve como objetivo conhecer o perfil das crianças acometidas com lesão de cárie nos primeiros molares permanentes e analisar os dados coletados, sendo assim possível mensurar a prevalência dos elementos que apresentam lesão de cárie, bem como traçar o perfil onde as lesões são mais prevalentes para dessa maneira elaborar atividades de Promoção de Saúde que alcancem esse público e públicos semelhantes para que as sequelas a esses dentes não aconteçam.

Após a análise da pesquisa, pode-se concluir que o levantamento de dados sobre a incidência de cárie em Primeiros Molares Permanentes auxilia na quantificação e detecção dos elementos mais atingidos pela patologia. Dessa forma, é possível analisar e buscar por estratégias de prevenção e tratamento individualizado.

Ao analisar os prontuários eletrônicos dos pacientes incluídos na pesquisa, foi possível observar que a maior parte possuía a doença cárie. Com essas informações, é identificável que os elementos permanentes incluídos são afetados por diversos fatores. Ao observar os fatores e os hábitos, o prosseguimento do tratamento pode ser proposto. Concluindo-se, estratégias devem ser propostas afim de diminuir esse agravo de saúde e impedir consequências no presente e futuras.

REFERÊNCIAS

ABBASS MMS, MAHMOUD SA, EL MOSHY S, RADY D, ABUBAKR N, RADWAN IA, AHMED A, ABDON A, AL JA. The prevalence of dental caries among Egyptian children and adolescences and its association with age, socioeconomic status, dietary. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30854195/> Acesso em: 18 out. 2023.

ADEME D, ADMASSU D, BALAKRISHNAN S. Analysis of salivary level Lactobacillus spp. and associated factors as determinants of dental caries amongst primary school children in Harar town, eastern Ethiopia. BMC Pediatr. 2020;20(1):18. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31948433/> Acesso em: 23 jul. 2023.

ANIL S, ANAND PS. Early childhood caries: prevalence, risk factors, and prevention. Front Pediatr. 2017;5:157. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28770188/> Acesso em: 23 jul. 2023.

BRAUN A, GUIRAUD LM, FRANKENBERGER R. Histological validation of ICDAS II and radiological assessment of occlusal carious lesions in permanent teeth. Odontology. 2017;105(1):46–53. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27090647/> Acesso em: 27 ago. 2023.

CHO, V. Y.;HSIAO, J. H.; CHAN, A. B.; NGO, H. C.; KING, N. M.; ANTHONAPPA, R. P. Eye movement analysis of children's attention for midline diastema. Scientific

reports, v.12, n. 1, p.7462, 2022. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35523808/> Acesso em: 05 set. 2023.

DABAWALA S, SUPRABHA BS, SHENOY R, RAO A, SHAH N. Parenting style and oral health practices in early childhood caries: a case-control study. *Int J Paediatr Dent*.

2017;27(2):135-144. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27138865/> Acesso em: 27 ago. 2023.

GURUNATHAN D, MOSES J, ARUNACHALAM SK. KNOWLEDGE. Attitude and Practice of Mothers regarding Oral Hygiene of Primary School children in Chennai, Tamil Nadu. *India Int J Clin Pediatr Dent*. 2018;11(4):338-43. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30397379/> Acesso em 29 ago. 2023.

HALL-SCULLIN E, WHITEHEAD H, MILSOM K, TICKLE M, SU TL, WALSH T. Longitudinal study of caries development from childhood to adolescence. *J Dent Res*. 2017;96(7):762-

7. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28571506/> Acesso em: 05 set. 2023.

HU J., JIANG W., LIN X., ZHU H., ZHOU N., CHEN Y., WU W., ZHANG D., CHEN H. Dental caries status and caries risk factors in students ages 12-14 years in Zhejiang. *China Med Sci*

Monit. 2018;24:3670-8. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29856733/> Acesso em: 05 set. 2023.

KASSEBAUM NJ, SMITH AGC, BERNABE E, FLEMING TD, REYNOLDS AE, VOS T, MURRAY CJL, MARCENES W, COLLABORATOR GBDOH. Global, regional, and national prevalence, incidence, and disability-adjusted life years for oral conditions for 195 countries, 1990-2015: a systematic analysis for the global burden of diseases, injuries, and risk factors. *J Dent Res*.

2017;96(4):380-7. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28792274/> Acesso em: 05 jul. 2023.

MAHBOOBI Z, PAKDAMAN A, YAZDANI R, AZADBAKHF L, SHAMSHIRI AR, BABAEI A. Caries incidence of the first permanent molars according to the Caries Assessment Spectrum and Treatment (CAST) index and its determinants in children: a cohort study. *BMC Oral Health*. 2021;21(1):259.

Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33985489/> Acesso em: 25

jun. 2023.

MARTINS MT, SARDENBERG F, BENDO CB, ABREU MH, VALE MP, PAIVA SM, et al. Dental caries remains as the main oral condition with the greatest impact on children's quality of life. PLoS One. 2017;12(10):e0185365. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28981545/> Acesso em: 06 jul. 2023.

NADELMAN P, BEDRAN N, MAGNO MB, MASTERSON D, DE CASTRO AC, MAIA LC. Premature loss of primary anterior teeth and its consequences to primary dental arch and speech pattern: a systematic review and meta-analysis. Int J Paediatr Dent. 2020 Nov;30(6):687-712. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32243000/> Acesso em: 20 jun. 2023.

QUDEIMAT M. A., ALTARAKEMAH Y., ALOMARI Q., ALSHAWAF N., & HONKALA E. (2019). The impact of ICDAS on occlusal caries treatment recommendations for high caries risk patients: an in vitro study. BMC Oral Health, 19(1), 1-7. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30845943/> Acesso em: 20 jul. 2023.

RANE JV, WINNIER J, BHATIA R. Comparative assessment of oral health related quality of life of children before and after full mouth rehabilitation under general anaesthesia and local anaesthesia. J Clin Diagn Res. 2017;11(1):ZC23-ZC26. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28274038/> Acesso em: 20 jul. 2023.

SIMÕES T C., MARQUES L C., SÁ A T. G. DE MACIEL S M., POLETI M L., PRADO F S., GONZÁLEZ A H M., RUBIRA-BULLEN I R F., BUSSADORIS K., & MOURA S K. (2020). Performance of methods for detecting occlusal caries lesions: ICDAS X radiological image. Research, Society and Development, 9(10), e1859108490. Disponível em:

<https://repositorio.usp.br/item/003091007> Acesso em: 21 jul. 2023.

SOLTANI MR, SAYADIZADEH M, RAEISI ESTABRAGH S, GHANNADAN K, MALEKMOHAM-

MADI M. Dental caries status and its related factors in Iran: a metaanalysis. J Dent (Shiraz). 2020;21(3):158-76. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33062809/> Acesso em: 07 ago. 2023.

Stoica SN, Moraru SA, Nimigean VR, Nimigean V. Dental Caries in the First

Permanent Molar during the Mixed Dentition Stage. *Maedica (Bucur)*. 2023;18(2):246-256.

doi:10.26574/maedica.2023.18.2.246. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37588835/> Acesso em: 05 out. 2023.

TONKABONI A., SAFFARPOUR A., AGHAPOURZANGENEH F., & FARD M. (2019). Comparison of diagnostic effects of infrared imaging and bitewing radiography in proximal caries of permanent teeth. *Lasers in medical science*, 34(5), 873–879. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30324574/> Acesso em: 07 ago. 2023.

WALSH T, WORTHINGTON HV, GLENNY AM, MARINHO VC, JERONCIC A. Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries. *Cochrane Database Syst Rev*. 2019;3(3):CD007868. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30829399/> Acesso em: 07 ago. 2023.

ZOU J, MENG M, LAW CS, RAO Y, ZHOU X. Common dental diseases in children and malocclusion. *Int J Oral Sci*. 2018;10(1):7. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29540669/> Acesso em: 07 ago. 2023.

1-Discentes do Curso Superior de Odontologia do Instituto Afya Faculdade de Ciências Médicas Campus Palmas. e-mail: [alinelros@hotmail.com.br/](mailto:alinelros@hotmail.com.br)
anauradecastrocorsini@gmail.com

2-Docentes do Curso Superior de Odontologia do Instituto Afya Faculdade de Ciências Médicas
Campus Palmas. e-mail: [daniela.sarri@itpacporto.edu.br/](mailto:daniela.sarri@itpacporto.edu.br)
pollyannaulhoa@hotmail.com

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil